

A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO

DOI: 10.5281/zenodo.15526202

Juliana Goyeneche Sobreira¹

¹Bacharelado em Psicologia – Centro Universitário Fametro

julianasobreira.gt@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3526396462086930>

Valéria Beatriz Teles de Souza²

²Bacharelado em Psicologia– Faculdade Santa Teresa

vbtdds@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3043445592234376>

Estephânia de Lima Oliveira³

³Mestre em Psicologia– Universidade Federal do Amazonas

estephaniapsy@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2695256291056721>

AT06: Educação Inclusiva no Ensino Superior

RESUMO: A educação inclusiva é um direito da pessoa com deficiência amparado pela legislação brasileira e imprescindível para a promoção da cidadania. Nesse contexto, observam-se, no ordenamento jurídico brasileiro, diversos dispositivos legais que atuam para garantir condições de acesso e permanência no ensino superior para pessoas portadoras de deficiência. A literatura disponível acerca do tema, no entanto, versa que tais políticas têm se mostrado insuficientes na efetivação de seus objetivos. A presente pesquisa pretendeu examinar o panorama atual da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, empregando, um processo investigativo de abordagem qualitativa e natureza básica. A revisão narrativa da literatura realizada tencionou propiciar uma maior familiaridade com as principais normativas vigentes que dispõem sobre o tema e acerca das principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência no ensino superior. Com base no estudo realizado, discorreu-se sobre os conceitos de educação inclusiva, educação especial e deficiência. Ademais, foi possível observar que a efetiva inclusão da pessoa portadora de deficiência no ensino superior é pauta incipiente no Brasil, revelando a insuficiência das políticas públicas atuais no atendimento das necessidades dessa população.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Ensino superior; Pessoa com deficiência.

1. INTRODUÇÃO

Hodiernamente, a educação inclusiva é direito da pessoa com deficiência em todos os níveis educacionais, previsto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão – LBI). Além disso, observa-se a vigência de outras normativas importantes para a acessibilidade e inclusão no ensino superior no aparato jurídico nacional, como, por exemplo,

a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI).

De acordo com Jurdi et al. (2024), os avanços na incorporação da inclusão em políticas e normativas educacionais brasileiras é evidente e têm colaborado para o acesso à educação superior de pessoas com deficiência. No entanto, os autores assinalam que esse progresso se mostra mais nítido na educação básica e que, apesar da existência de dispositivos legais para o ingresso no ensino superior, esses têm se mostrado insuficientes para garantir a retenção e o sucesso acadêmico dos estudantes portadores de deficiência.

Segundo Batista e Cardoso (2020), a acessibilidade é um elemento fundamental para o êxito da educação inclusiva nas escolas. Essa, de acordo com os autores, consiste em uma maneira de organização dos locais que viabilize sua utilização autônoma por todas as pessoas. A acessibilidade, nesse contexto, estaria associada à superação de barreiras, que se desvelam no plano físico, instrumental, relacional, comunicacional, metodológico, programático e atitudinal, por meio da participação de toda a comunidade escolar (Batista; Cardoso, 2020). Embora a análise dos autores se concentre no contexto escolar, é possível considerar que os princípios por eles apontados se estendem ao ensino superior, uma vez que as barreiras à inclusão permanecem em diferentes níveis educacionais, não desaparecendo com o avanço escolar, conforme evidenciado outros estudos publicados acerca da inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino superior, como os de Martins, Ciantelli e Louzada (2023) e Guimarães, Borges e Petten (2021).

Destarte, a educação inclusiva configura-se como um campo de debate cada vez mais presente nas discussões acadêmicas e nas políticas educacionais. No entanto, são observáveis lacunas na produção científica acerca da educação inclusiva no ensino superior, conforme evidenciado por Jurdi et al. (2024). Dentro desse cenário, com a finalidade de orientar o desenvolvimento desta pesquisa, estabeleceu-se como objetivo compreender o panorama atual da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo, adotou-se a abordagem de pesquisa qualitativa, na qual o levantamento de dados não é passível de ser traduzido em números, voltando-se para interpelações de ordem subjetiva. Este estudo possui objetivos exploratórios, pois busca promover um melhor entendimento e visibilidade com o tema abordado, tencionando o

aperfeiçoamento de concepções, conforme Gil (2002).

Com a intenção de colaborar para o progresso da ciência, esta pesquisa assumiu uma natureza de caráter básico. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), esse tipo de investigação possui ênfase em temas que envolvem a sociedade como um todo e tem o objetivo de dilatar domínios vigentes e inéditos para aprimorar a gnose acerca de um fenômeno específico, sem a intenção de empreender-se na resolução material do problema levantado.

Para a coleta dos dados que compõem este trabalho, empregou-se a pesquisa bibliográfica como instrumento, que, segundo Lakatos e Marconi (2003), caracteriza-se pelo procedimento de apuração e exame dos mais relevantes e inéditos materiais bibliográficos disponíveis, viabilizando um levantamento de informações gerais ou específicas acerca de um tema específico e proporcionando fundamentação para o desenvolvimento do trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Partindo da revisão da literatura disponível acerca do tema das deficiências, pode observar-se uma diversidade de conceitualizações, com variações em sua amplitude e dimensões de afecção. De acordo com Jurdi et al. (2024), a deficiência pode ser compreendida como uma vivência subjetiva e compartilhada de sujeitos portadores de diversidade corporal. Conforme os autores, as pessoas com deficiência vivenciam limitações à participação integral na sociedade, em virtude das barreiras de acessibilidade. Por outro lado, a LBI, apresenta uma compreensão mais ampla acerca da deficiência, concebendo-a como uma restrição persistente de caráter físico, mental, intelectual ou sensorial que, em contato com barreiras de acessibilidade, é passível de inibir a participação social absoluta e ativa de modo igualitário em relação aos demais indivíduos (Brasil, 2015).

Segundo Costa (2023), a educação especial é uma modalidade pedagógica especificamente voltada para o atendimento de estudantes com demandas educacionais especiais, tendo como público-alvo pessoas portadoras de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, devendo ocorrer em articulação com o ensino comum (Costa 2023; Brasil, 2008). Segundo a PNEEPEI, a identificação da população-alvo desse modelo de ensino ultrapassa classificações fixas baseadas em deficiências, transtornos ou aptidões específicas. Parte-se da compreensão de que os sujeitos estão em constante transformação e, ao interagirem com o meio, também o modificam. Diante disso, propõe uma prática pedagógica comprometida com o enfrentamento da exclusão e com a valorização de contextos educacionais diversos, que favoreçam a aprendizagem de todos

(Brasil, 2008).

De acordo com Jurdi et al. (2024), a inclusão de indivíduos portadores de deficiência na educação superior é amparada pela LDB, que determina, dentre outras prerrogativas, o direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino e o dever dos sistemas de ensino para com o atendimento de alunos com necessidades especiais, dentre eles, as pessoas com deficiência.

Segundo Martins, Ciantelli e Louzada (2023); Guimarães, Borges e Petten (2021) e Tomelin et al. (2018), o processo da inclusão no ensino superior e a presença de pessoas com deficiência nessa modalidade de ensino são fenômenos recentes. Conforme Tomelin et al. (2018), esse novo cenário requisita a formulação de ações de suporte e acompanhamento à essa população, bem como o envolvimento de todo o corpo universitário para efetivar a plena inclusão, afastando-se de intervenções pontuais e isoladas. Nesse sentido, os autores apontam que a efetiva concretização da inclusão no ensino superior, além de solicitar dispositivos legais que assegurem a permanência dos estudantes a serem incluídos, demanda também modificações na conduta de todo o corpo acadêmico e o convívio na heterogeneidade.

Apesar do amparo legal para o acesso e inclusão das pessoas com deficiência, Martins, Ciantelli e Louzada (2023), em uma pesquisa realizada em quatro universidades públicas da América Latina, sendo uma delas no estado de São Paulo, no Brasil, observaram que esses estudantes vivenciam uma ampla gama de barreiras de acessibilidade, a saber: barreiras atitudinais, pragmáticas, de comunicação, de informação, tecnológicas, urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e pedagógico/metodológicas, sendo que esta última se apresentou como uma demanda prioritária de modificação, contemplando desafios relacionados à docência, à diversificação dos currículos educacionais e aos procedimentos adotados para o desdobramento da aprendizagem e avaliação dos discentes.

Conforme Bondan, Werle e Saorín (2022), a educação inclusiva enfatiza a imprescindibilidade da eliminação de barreiras de acessibilidade que inibem a participação e a aprendizagem de sujeitos discriminados em virtude de seu modo de funcionamento. Neste contexto, faz-se mister explicitar as divergências entre as compreensões de educação especial e educação inclusiva. Embora, de acordo com Costa (2023), ambas assumam o compromisso com a promoção de um ensino de qualidade para todos os alunos, independentemente das demandas pedagógicas especiais que possam apresentar, e com a democratização do acesso, elas devem ser compreendidas de forma distinta.

A educação especial, conforme citado anteriormente, tem seu escopo de atuação voltado para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, constituindo-se em uma

modalidade educacional que atua de forma complementar ou suplementar ao ensino comum. Embora transversal a este, tal modalidade acaba, muitas vezes, ocorrendo em espaços específicos e separados. A educação inclusiva, por outro lado, apresenta uma visão ampliada de um ensino de qualidade para todos, visando uma educação equitativa e a difusão da diversidade (Costa, 2023).

Dessarte com Silveira e Gonçalves (2022), a educação inclusiva, para além de um direito fundamental e indisponível, se constitui um elemento basilar para o exercício pleno da cidadania. A inclusão contesta toda forma de discriminação e, nesse contexto, faz-se pertinente uma transformação global da práxis pedagógica, da cultura e das concepções que permeiam a escola, objetivando uma educação que atenda a diversidade, onde a totalidade dos alunos possa se sentir acolhida e valorizada (Batista; Cardoso, 2020; Costa, 2023). No contexto universitário, por sua vez, a integração da educação especial na perspectiva da educação inclusiva ao conjunto das práticas e estruturas do ensino superior se manifesta por meio de ações que garantem o acesso, a permanência e a participação dos estudantes, com foco na acessibilidade arquitetônica, comunicacional, informacional e pedagógica em todas as atividades acadêmicas (Brasil, 2008).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou compreender o panorama atual da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. Com o propósito de atender a esse objetivo, foi realizada uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, empregando uma revisão da literatura acerca das publicações disponíveis e atualizadas sobre o tema.

Partindo do estudo realizado, foi possível constatar que o efetivo processo de inclusão das pessoas portadoras de deficiência no ensino superior, com adequadas condições de acesso e permanência é ainda incipiente no Brasil, apesar de que o primeiro dispositivo legal que verse sobre o tema tenha sido promulgado há pouco menos de três décadas, no ano de 1996, com a LDB. Tal constatação parte dos achados na literatura consultada, que apresentam indicadores, relatos e narrativas que expressam uma insuficiência estrutural das políticas públicas atuais para a inclusão e permanência das pessoas com deficiência no ensino superior.

Os resultados da pesquisa apontam que as barreiras de acessibilidade enfrentadas por pessoas com deficiência no ensino superior, na realidade, as acompanham desde suas experiências mais remotas no sistema educacional brasileiro, configurando-se, inclusive, como obstáculos ao ingresso dessa população no ensino superior.

Outrossim, observa-se na literatura uma dispersão conceitual acerca do termo

“deficiência”, bem como imprecisão na diferenciação entre os conceitos de “educação especial” e “educação inclusiva”, que frequentemente se confundem, hibridizando-se nos discursos popular e acadêmico. Consideramos que essa é uma reflexão pertinente ao se pensar a educação inclusiva, tendo em vista que esse fenômeno revela, paradoxalmente, a vigência da invisibilidade das barreiras enfrentadas por outros segmentos populacionais marginalizados no acesso ao ensino superior — como, a título de exemplo, pessoas transsexuais e travestis, bem como a população preta e parda —, os quais também são alvo de políticas afirmativas educacionais.

Por fim, considera-se pertinente salientar que este trabalho não esgota o debate acerca da inclusão da pessoa portadora de deficiência no ensino superior. Destarte, conjectura-se imprescindível o desenvolvimento de novas pesquisas acerca do tema, com vistas ao preenchimento de lacunas na ciência e nas políticas públicas.

REFERÊNCIAS

BATISTA, L. A.; CARDOSO, M. D. O. educação inclusiva: desafios e percepções na contemporaneidade. **Revista Educação Pública**, [s. l.], v. 20, n. 44, 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/44/educacao-inclusiva-desafios-e-percepcoes-na-contemporaneidade> Acesso em: 01 mai. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, [2015]. Disponível em: Acesso em: 02 mai. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducoespecial.pdf>. Acesso em: 3 mai. 2025.

COSTA, L. P. Educação e diversidade: reflexões necessárias para uma atuação pedagógica inclusiva. In: ALENCAR, G. A. R.; YAEGASHI, S. F. R.; CIRINO, R. M. B. **Educação inclusiva: articulações teórico-práticas no contexto do PROFEI**. Rio de Janeiro: Autografia, 2023. p. 55-66. *Ebook*. Disponível em: https://www.fct.unesp.br/Home/Pos_Graduacao/-educacaoinclusiva/livro-linha-3.pdf Acesso em: 02 mai. 2025.

GIL, A. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GUIMARÃES, M. C. A.; BORGES, A. A. P.; VAN PETTEN, A. M. V. N. Trajetórias de Alunos com Deficiência e as Políticas de educação inclusiva: da Educação Básica ao ensino superior. **Rev. Bras. Ed. Esp.**, Bauru, v. 27, e0059, p. 935–952, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0059> Acesso em: 01 mai. 2025.

JURDI, A. P. S. et al. Inclusão na educação superior e terapia ocupacional: acessibilidade e suas dimensões. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, São Carlos, v. 32, spe1, e3800, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoEN392638001> Acesso em: 01 mai. 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, S. E. S. O.; CIANTELLI, A. P. C.; LOUZADA, J. C. A. O INES-BRASIL como Facilitador da Identificação de Barreiras de Acessibilidade em uma Universidade Pública Brasileira. In: SILVA, S. C.; BECHE, R. C. E.; COSTA, L. M. L. **Inclusão Universitária no século XXI: dilemas atuais**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2023. p. 291-333. *Ebook*. Disponível em: https://ebooks.marilia.unesp.br/index.php/lab_editorial/catalog/view/400/3993/7214 Acesso em: 02 mai. 2025.

PRODANOV, C.; FREITAS, E. **Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. *E-book*.

SILVEIRA, T. B. H.; GONÇALVES, R. C. Educação inclusiva: um direito fundamental, difuso e indisponível. In: SILVA, S. C.; BECHE, R. C. E.; COSTA, L. M. L. **Estudos da deficiência na educação: Anticapacitismo, interseccionalidade e ética do cuidado**. Florianópolis: Udesc, 2022. p. 21-48. *Ebook*. Disponível em: <https://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/00009c/00009c82.pdf> Acesso em: 01 mai. 2025.

TOMELIN, K. N. et al. Educação inclusiva no ensino superior: desafios e experiências de um núcleo de apoio discente e docente. **Revista Psicopedagogia**, v. 35, n. 106, p. 94-103, 2018. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/v35n106/11.pdf> Acesso em:01 mai. 2025.